

1. Kolechenko A. K. Encyclopedia of pedagogical technologies: a manual for teachers. St. Petersburg: KARO, 2009
2. Polat E.S. New pedagogical and information technologies in the education system M., Bustard, 2000
3. Selevko G.K. Modern educational technologies. M., Public Education, 2000.
4. Shenshev L.V. Computer training: progress or regression? M., Pedagogy, No.11,2007.
5. G.M. Kholod, The use of EOR in teaching geography. Scientific and methodological journal "Geography and Ecology" in the school of the XXI century. 2013 №10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ «LU BAN WORKSHOP», КАК ПРИМЕР УСПЕШНОГО ОПЫТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА КИТАЯ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

Ван Бяо,

доцент,

Тяньцзиньский коммерческий колледж,

Тяньцзинь, Китай

Мартынова Н.В.

к.п.н., доцент кафедры дизайна,

ДПИ и этнокультуры

Тихоокеанский государственный университет,

Хабаровск, Россия

PROFESSIONAL WORKSHOP "LU BAN " AS AN EXAMPLE OF CHINA'S SUCCESSFUL INTERNATIONAL COOPERATION IN THE NATIONAL BELT AND ROAD INITIATIVE

Wang Biao,

Associate Professor,

Tianjin college of Commerce, Tianjin, China

Martynova N.

Candidate of pedagogical Sciences, Associate Professor,

Department of Design, Arts & Crafts and Ethno culture,

Pacific National University,

Khabarovsk, Russia

Аннотация

Авторы статьи рассмотрели китайский бренд «Мастерская имени мастера Лю Бань», как новую меру содействия интернационализации профессионального образования. "Любанская мастерская" - это инновационный опыт объединяющий академическое образование и профессионально-техническое обучение. Этот проект берет на себя важную миссию по продвижению кооперации образовательных учреждений, способствующую как экономическому развитию, так и модернизации реформы профессионального образования, в рамках национальной инициативы «Один пояс – один путь». В статье авторы исследуют вопросы истории, коннотацию и принципы построения мастерской, выявляют текущую практику организации «Мастерской» с высшими образовательными учреждениями и профессиональными колледжами. Цель задачи и опыт организации мастерских «Luban Workshop», дают характеристику достижений этого бренда. Делают вывод, что китайский бренд «Luban Workshop» внес инновационный вклад в развитие глобальной профессиональной культуры и возможного продвижения бренда профессионального образования «Luban Workshop» в России.

Abstract

The authors of the article considered the Chinese brand "Master Liu Ban Workshop" as a new measure to promote the internationalization of vocational education. The Luban Workshop is an innovative experience that unites academic education and vocational training. This project takes on an important mission to promote the cooperation of educational institutions, contributing to both economic development and modernization of vocational education reform, as part of the national Belt and Road Initiative . In the article, the authors explore the issues of history, connotation and principles of building a workshop, identify the current practice of organizing the Workshop with higher educational institutions and professional colleges. The purpose of the task and the experience of organizing workshops "Luban Workshop" give a description of the achievements of this brand. It is concluded that the Chinese brand "Luban Workshop" made an innovative contribution to the development of global professional culture and the possible promotion of the brand of professional education "Luban Workshop" in Russia.

Ключевые слова: бренд «Luban Workshop»; модель; инновация; сотрудничество; международные стандарты; глобальное управление профессиональным образованием; интернационализация профессионального образования; национальная инициатива «Один пояс – один путь».

Keywords: brand "Luban Workshop"; model; innovation; cooperation; international standards; global management of vocational education; internationalization of vocational education; the national Belt and Road Initiative.

Введение. Строительство мастерской имени Лу Бань в Тяньцзине и первые достигнутые результаты.

2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин предложил инициативу сотрудничества "Один пояс, один путь", в программе которой отведено большое значение мастерским «LuBan Workshop». Целью создания мастерских является академическое образование и профессиональная подготовка местного персонала (преподавателей, студентов). Профессиональные колледжи г. Тяньцзинь создали восемь мастерских, которые стали всемирно известным брендом для китайских и зарубежных культурных обменов. Министерство образования Тяньцзиня предложили создать мастерские, и они были организованы в 8 странах в рамках инициативы «Один пояс – один путь», включая Таиланд, Индию, Индонезию, Пакистан, Великобританию, Португалию, Камбодже и Джибути.

2 декабря 2016 года на Симпозиуме по содействию модернизации профессионального образования, проходившем в Пекине, вице-премьер Лю Яньдун возвестил о строительстве первой мастерской Лу Баня за рубежом.

8 мая 2017 года, когда он встретился с президентами двух университетов проекта строительства мастерской Лу Баня в Таиланде, он отметил, что мастерская является неотъемлемой частью механизма международного культурного обмена в Китае.

3 сентября 2018 года президент Китая Си Цзиньпин заявил на церемонии открытия Пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC), что Китай организует 10 мастерских в Африке, чтобы предложить профессиональное обучение для молодых африканцев.

8 марта 2016 года Тяньцзиньский Бохайский технический колледж, спонсором которого является компания Tianjin Bohai Chemical Industry (Group) Company Limited, организовал первую мастерскую за пределами Китая в Техническом колледже Аютайя, Таиланд.

18 мая 2017 года школа торговли Тяньцзиня, организованная компанией Ti Fod Group Co, Ltd, организовала мастерскую Лу Баня в британском колледже Chichestr College, где она приняла участие в профессиональном обучении по профессиональным квалификациям Британии.

В декабре 2017 года, Тяньцзиньский профессионально-технический колледж легкой промышленности и Тяньцзиньский электромеханический профессионально-технический колледж, вместе с 500 крупнейшими производителями оборудования для машиностроения в Тяньцзине, организовал мастерскую в индийской лаборатории в Технологическом институте Ченнаи в Индии.

12 декабря 2017 года в Центре профессионального образования округа Тяньцзинь – Донгли была открыта мастерская имени Лу Бань в Профессиональном училище Понорого в Восточной Яве, Индонезия, который специализируется в области ремонта автомобилей и технического обслуживания, художественного творчества и новых энергий, и посвящен продвижению стратегии образования EPIP.

В июле 2018 года современный профессионально-технический колледж Тяньцзиня открыл в Пакистане мастерскую Лу Баня в Пенджабском техническом образовательном бюро профессионального обучения Пакистана.

В октябре 2018 года, Тяньцзиньский китайско-германский университет прикладных наук учредил центр профессионального образования и обучения в Национальном политехническом институте Камбоджи, где основал первую мастерскую имени Лу Баня в Камбодже.

В декабре 2018 года в Португалии состоялось открытие мастерской Лу Баня по искусству, организованной электромеханическим профессионально-техническим колледжем Тяньцзиня и Сетубальским технологическим институтом Португалии.

Первая официально открытая в Африке «Мастерская имени Лу Баня», начала работу 28 марта 2019 года в городе Джибути, столице Джибути, Африка, расположена в промышленно-коммерческом профессионально-техническом училище Джибути, и была создана инженерно-строительной группой China Civil и находится под академической поддержкой Первого коммерческого колледжа Тяньцзиня и технического и профессионального колледжа железнодорожного транспорта Тяньцзинь.

2. В честь кого названы мастерские?

Имя великого мастера и изобретателя Китая Лу Баня стало символом мудрости трудящихся в древнем Китае. Лу Бань (кит. - 鲁班)(507-444 гг до н.э.) - полумифический исторический герой, плотник, строитель, архитектор, по преданиям - изобретатель многих примитивных орудий и приспособлений, используемых по сей день. На протяжении более 2400 лет люди концентрировали на нем коллективное создание и изобретениях древних трудящихся. в семье мастеров, которые несли свое умение из поколения в поколение. В детстве он участвовал в становлении многих гражданских инженерных сооружений, постепенно освоил навыки производственного труда и накопил богатый практический опыт.

Считается, что именно Лу Бань изобрел ручные инструменты, такие как дрель, рубанок, лопату, изогнутые детали и чернильные стержни для маркировки. Изобретение каждого инструмента

вдохновлено Лу Банем в производственной практике, после многократных исследований и экспери-

ментов. Поэтому история о его изобретении и творчестве на самом деле является историей изобретения и творения древних китайцев.

Рис.1. Великий мастер Лу Бань. Иллюстрация.

Рис 2. Мастер-покровитель ремесленников Лу Бань. Китайская лубочная картина. Конец XIX — начало XX вв. Ленинград. Музей истории религии и атеизма. Коллекция академика В. М. Алексеева.

LUBAN WORKSHOP

鲁班是中国 2500 年前一位杰出的工匠和发明家，被誉为中国的“百工之祖”，已成为中国劳动人民勤劳、智慧的象征。他精雕细琢，精益求精的工匠精神，在中国有口皆碑，世代相传。

鲁班工坊，是中国天津首创、原创，率先推动并组织实施的职业教育国际合作的知名品牌项目，旨在与世界分享鲁班工匠精神，与合作国家共同培养适应当地经济社会发展需要的技术技能人才，促进全球经济产业进步与发展，为“一带一路”服务，为国际产能合作服务，为推动构建人类命运共同体服务。

Lu Ban, an outstanding craftsman and inventor in ancient China 2500 years ago, is revered as the "ancestor" in Chinese craftsmanship and building industry, thus becoming a symbol of diligence and wisdom of the working people in China. The craftsmanship spirit of performing one's professional skill by Lu Ban is well-known and passed down from generation to generation.

LUBAN WORKSHOP is a famous international vocational education project originated, promoted, organized and implemented by Tianjin, China. It aims to share the craftsmanship spirit by Lu Ban with the world, join hands to cultivate high quality and skilled talents with hosting countries so as to promote the development of global economy and industries, and meanwhile, provide services for the Belt and Road initiative, for the international cooperation in production capacity and for the building of a community with a shared future for mankind.

Рис.3 - 4.

Реклама «LuBan Workshop» и памятник Лу Бяню в Tianjin College of Commerce (TCC), Tianjin, China.

В народной традиции считается обожествленным покровителем плотников, ремесленников и строителей. Считается, что Лу Бань впервые придумал морской багор (构拒 или 构强), которым можно было притягивать или отталкивать лодки неприятеля, в зависимости от ситуации. А так же лодочный таран (как приспособления). Он так же предложил использовать при осаде крепостей штурмовые кошки и специальные раскладывающиеся мобильные штурмовые лестницы-повозки ("небесные лестницы" - 云梯).

При рождении, ему дали имя Гуншу Ичжи (公輸依智). Он был также известен как Гуншу Бань (公输班), Гуншу Бань (公输般) и Гуншу Пань (公输盘). Но более всего известен в народе и истории как Лу Бань. Родился в семье потомственных плотников. Жил в период Весны и Осени до начала периода Воюющих царств. Имея богатый опыт практической трудовой деятельности и обладая, при этом острым, и наблюдательным умом, придумал ряд полезных приспособлений для работы, таких

как "моду" - плотницкий отбойный шнур с корытцем для туши, значительно облегчающий разметку ровных поверхностей (используется в модифицированном виде до сих пор). Легенды гласят, что Лу Бань изобрел много других передовых инструментов, которыми до сих пор пользуются плотники и строители. Для примера: плотницкий угольник «цзюйчи» (quchi), который называют «угольник Лу Баня», рубанок «бао» (bao), линейка «чи» (chi), пила «цзюй» (ju), коловорот «цзуань» (zuan), болт «шуань» (shuan), деревянный колышек-гвоздь «се» (xie), лопата «чань» (chan), лебедка для перемещения грузов «лулу» (lulu) и строительные жернова «шимо» (shimo).

В одном из исторических документов упоминалось о том, что Лу Бань выбил на камне карту района Цзючжоу. Считается, что это одно из первых в истории Китая схематических изображений, запечатленных в камне.

Согласно легенде, жена Лу Баня наблюдая за тем, как ее муж трудится под дождем, придумала для него "мобильную беседку" - прообраз современного зонта. Так как бумага, используемая традиционно для изготовления зонтов в Китае, была изобретена позже, скорее всего материалом для зонта Мастера служило что-то другое.

Считается, что Лу Бань хотя и не первым додумался рыть колодцы, но именно он первым применил технологию укрепления стенок колодца глиной, кирпичом, камнем, керамикой или деревом, превратив колодцы из временных "ям для утоления

жажды", в постоянные источники чистой воды. Кроме того, ему приписывается изобретение ворта, который значительно облегчил людям вытаскивание сосуда с водой из глубоких колодцев.

Поэтому такие инновационные мастерские было решено назвать именем Великого Мастера Лу Баня. С 1987 года в Китае учреждена строительная Премия имени Лу Баня, которой награждаются строительные, проектные и архитектурные учреждения страны за выдающиеся достижения в строительной и архитектурной сфере.

Направления деятельности мастерских имени Лу Баня:

во-первых, проведение академического образования для высококлассного технического и технического персонала;

во-вторых, обеспечение профессиональной подготовки для местной экономики и общества.

Четыре уровня содержания «Мастерской имени Лу Баня»:

Первый – Инновационный проект по инженерной практике (EPIP) в качестве режима обучения;

Второй – международные стандарты профессионального обучения, разработанных в Тяньцзине;

Третий – Национальный Чемпионат профессиональных навыков;

Четвертый – подготовка преподавателей, обеспечивающих необходимую гарантию успеха деятельности. (Рис.1)

Рис. 5. Мастерские обучения по профессиональным стандартам, разработанным в Тяньцзине.

Существует три вида мастерской Лу Баня:

1) Опираясь на международное сотрудничество между профессиональными колледжами и университетами для создания мастерской Лу Баня. Такие мастерские создаются путем отбора высоко-

качественных кооперативных колледжей за рубежом. Модель основана на сотрудничестве в действующих школах, сотрудничестве и обменах.

2) Создание мастерских в соответствии со стратегией китайских предприятий и продуктов, выходящих на мировой уровень. Эта модель подра-

зумеает сотрудничество с предприятиями, которые осуществляют крупные зарубежные проекты или с находящимися в иностранной собственности фабриками и приобретенными предприятиями, и создание мастерских в подходящих профессиональных колледжах и учреждениях за пределами Китая, которые стремятся развивать местные кадры в техническом плане для удовлетворения потребностей развития предприятий за пределами Китая. Мастерская в Индии создана по этому принципу.

3) Опираясь на стратегическое сотрудничество между правительствами для создания мастерских. Эта модель заключается в межправительственном стратегическом сотрудничестве и политике по созданию проекта мастерская Лу Баня, как например в Камбодже.

Деятельность мастерских имени Лу Баня базируется на пяти принципах:

Во-первых, принцип равного сотрудничества. Он основан на соглашении партнеров с китайским профессиональным образованием и предоставляемом техническом оборудовании, профессиональными стандартами. Обе стороны работают вместе, чтобы обсудить методы сотрудничества, реализацию проекта и профессиональном его построении.

Во-вторых, принципом является адаптация к местным условиям. В соответствии с политическими, экономическими, социальными условиями и уровнем квалификации разных стран, в рамках единой стандартной структуры, учитывая требования партнеров, выстраивается мастерская со специфическими характеристиками.

Третий – принцип приоритета качества. Приоритет отдается выбору высококачественных профессиональных, качественных курсов, качественных ресурсов для преподавателей для развития разносторонних технических навыков с высоким уровнем интернационализации для обеспечения качества образования.

Четвертый принцип – *об формирование и укрепление профессиональных навыков*. На основании выбора качественного технического оборудования, усиливается выбор непосредственно оборудования в национальном конкурсе, усиливается конкурс профессиональных китайских профессиональных колледжей и местного сотрудничества, укрепляется признание концепции китайского профессионального образования и продвигается обучение друг у друга, чтобы развивать наиболее необходимые технические и технические таланты для страны.

Пятый – это принцип *интеграции промышленности и образования*. В полной мере пользуются преимуществами индустрии профессионального образования г. Тяньцзиня, внедряется «пять отраслей», связывающих промышленность, предпринимательство, профессию и приводят их в действие. Эта стратегия объединяет и реализует проект с высокими стандартами и брендом.

Международный опыт сотрудничества «Lu Ban Workshop» с партнерами.

Уже открыто 24 мастерских, построенных за рубежом, а также 5 мастерская в Европе.

Китай - Тайланд. Сетевое взаимодействие между учебными заведениями и компаниями: Тяньцзиньский Бохайский профессионально-технический колледж, Тяньцзиньский железнодорожный профессионально-технический колледж, Технологический институт Аюттхая, Таиланд Электротехника, машиностроение, информационная инженерия; (высокоскоростная железная дорога) технология обслуживания ЭВС, (высокоскоростная железная дорога) автоматическое управление железнодорожными сигналами, (высокоскоростная железная дорога) железная дорога. Направление деятельности: эксплуатация и управление высокоскоростными железными дорогами, технологии железнодорожного машиностроения и т.д.

Китай – Индия. Сетевое взаимодействие между учебными заведениями и компаниями: Тяньцзиньский профессионально-технический колледж легкой промышленности, Тяньцзиньский профессионально-технический колледж механики и электротехники, Технологический институт Ченнаи (Индия). Направление деятельности: станки с ЧПУ, производство фотоэлектрической энергии, 3D-печать, промышленные роботы, лабиринт компьютерной мыши международного стандарта IEEE, инновационные курсы POWERON и т.д.

Китайско-Индонезийский "Любанский семинар". Сетевое взаимодействие между учебными заведениями и компаниями: школа Центра профессионального образования района Тяньцзинь «Дунли», вторая профессионально-техническая школа (город Бонорого, провинция Восточная Ява, Индонезия). Направление деятельности: Практика технического обслуживания автомобилей, опыт использования новых энергетических транспортных средств, инновации в инженерной практике, эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, аудио- и видеооборудование воздушных классов и т.д.

Китайско-Пакистанский "Любанский семинар". Сетевое взаимодействие между учебными заведениями и компаниями: Тяньцзиньский современный профессионально-технический колледж, Управление технического образования и профессиональной подготовки (TEVTA) провинции Пенджаб (Пакистан). Направление деятельности: Технология электро-автоматики, механотроника.

Китайско-Камбоджийский "Любанский семинар". Сетевое взаимодействие между учебными заведениями и компаниями: Центр профессионального образования и профессиональной подготовки Ланмэй. Национальный технологический институт Камбоджи, Тяньцзиньский Китайско-Германский университет прикладных технологий, Направление деятельности: технология механической обработки, технология механотроники, коммуникационные технологии.

Китай-Африка. Эфиопская "Мастерская имени Лу Баня". Эфиопский технический университет и Тяньцзиньский университет технологий и образования 28 апреля 2021 по видеосвязи провели церемонию открытия "Мастерской имени Лу Баня"

в Эфиопии. созданная Тяньцзиньским университетом технологий и образования в сотрудничестве с Эфиопским техническим университетом, станет центром передового опыта в четырех основных областях: технология промышленных датчиков, технология механотроники, технология промышленного управления и технология промышленной робототехники. [2] Посол КНР в Эфиопии Чжао Чжюань в своей речи отметил, что "мастерская Лу Баня" - последнее достижение в процессе углубления культурного и образовательного сотрудничества между Китаем и Эфиопией. Он выразил надежду, что "мастерская" станет новым ярким событием в контексте двустороннего сотрудничества. Дипломат также высказал уверенность, что при поддержке правительств высшие учебные заведения двух стран обязательно углубят сотрудничество в области профессиональной и технической подготовки. Обе стороны выразили надежду, что "Мастерская имени Лу Баня" внесет свой вклад в содействие повышению качества профессиональной и технической подготовки в Эфиопии, а также поспособствует развитию китайско-африканского сотрудничества. [2]

Китай-Россия. Московским государственным университетом связи и информационных технологий (Россия) заключил договор о сотрудничестве с Тяньцзиньским профессионально-технический колледж электронной информации, и подписал соглашение о строительстве «Мастерской имени Лю Баня» в России. Предполагается, что два учебных заведения совместно создадут две специальности в области коммуникационных технологий и компьютерных сетевых технологий, в том числе онлайн-торговли. Ожидалось, что в России мастерская будет открыта в июне 2021 года, но этому помешала пандемия COVID19.

Заключение. Предложения по созданию мастерской имени мастера Лу Баня, предлагаемой Тяньцзиньским колледжем электроники и информационных технологий в других регионах России направлено *сотрудничество по направлениям электронной информации и коммуникации, цель и задачи которого:*

- Работать для экономического развития стран-партнеров и установления основных направлений взаимодействия с учреждениями-партнерами.
- Совместно разрабатывать международные цифровые учебные ресурсы и установить «ИНТЕРНЕТ- классы».
- Сотрудничать с колледжами и университетами для разработки международных профессиональных стандартов обучения, чтобы они стали академическим стандартом образования, утвержденным Министерством образования. [1]

- Регулярно проводить занятия по подготовке преподавателей и для обмена знаниями для партнерских учреждений.

- Обеспечить профессиональную подготовку студентов в кооперативных университетах и сосредоточить усилия на развитии талантов студентов в области технических навыков, которые необходимы для предприятий с китайскими технологиями, продуктами и стандартами в странах-партнерах. [1]

- *Совместно проводить научные исследования в области профессионального образования в двух странах.*

- Предоставлять возможности для углубленного изучения бизнес-практик.

- Совместно обсуждать такие модели кооперативного образования, как взаимное признание дипломов и совместного обучения.

- Предоставить студентам кооперативных колледжей возможности для участия в Национальном конкурсе профессиональных навыков студентов Китая и России. [1]

Имя мастера Лу Баня очень популярно в образовательное среде Китая, и для сохранения памяти о нем сооружен мемориальный комплекс в городе Тэнчжоу (滕州), провинции Шаньдун. На территории площадью более 10 тыс. кв. метров расположились различные мемориальные и музейные постройки с общей площадью застройки. В музее самый большой зал отведен истории и памяти Лу Баня, а также в его честь кумирня, астрономический зал, зал дерева, зал камня с орудиями и инструментами, найденными в археологических раскопках. На этой же территории действуют различные образовательные и специализированные лаборатории, занимающиеся популяризацией и обучением инженерной и архитектурной мысли среди детей и студенческой молодежи – будущего Китая.

Список литературы

1. О проекте «Мастерская им. Лу Баня (Luban workshop)». – URL: <https://ks54.mskobr.ru/files/> проекте мастерской Лу Бань.docx. (дата обращения: 08.04.2022).
2. В Эфиопии открылась «Мастерская Лу Бань». – URL: <http://russian.people.com.cn/n3/2021/0429/c31519-9844772.html> (дата обращения: 08.04.2022).
3. Article 1. Basic definitions used in this Law. – URL: <http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z060000207>. (дата обращения: 08.04.2022).